

UDC: 336.719.2

JEL: G 33

TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH MEKANIZMINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI

ECONOMETRIC ANALYSIS OF FACTORS SHAPING THE RISK MANAGEMENT MECHANISM IN COMMERCIAL BANKS

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich ^[0009-0005-3038-9955]

Fan va texnologiyalar universiteti, “Moliya va moliyaviy texnologiyalar”
kafedrasida katta o‘qituvchisi

Rakhmonkulov Temirbek Eshmamatovich

University of science and technologies, senior lecturer of the department
«Finance and financial technologies»

Рахмонкулов Темирбек Эшмаматович

Университет науки и технологий, старший преподаватель кафедры
«Финансы и финансовые технологии»

E-mail: t.rahmonqulov@usat.uz; **Phone:** +998998811258

Bolibekov Baxtiyor Achilovich ^[0009-0007-5112-8281]

Fan va texnologiyalar universiteti, “Moliya va moliyaviy texnologiyalar”
kafedrasida dotsenti, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Bolibekov Bakhtiyor Achilovich

University of science and technologies, associate professor of the department
«Finance and financial technologies», PhD, associate professor

Болибеков Бахтиёр Ачилович

Университет науки и технологий, доцент кафедры «Финансы и
финансовые технологии», кандидат экономических наук, доцент

E-mail: j.safarov@usat.uz; **Phone:** +998997247877

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot tijorat banklari faoliyatida risklarni boshqarish mexanizmlarining samaradorligiga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash hamda ularni iqtisodiy jihatdan baholashga yo’naltirilgan. Tadqiqot jarayonida bank risklarini boshqarishga ta’sir ko’rsatuvchi makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy omillar tizimli yondashuv asosida tahlil qilinadi. Xususan, kredit portfeli sifati, kapital yetarliligi darajasi, likvidlilik ko’rsatkichlari, foiz stavkalari dinamikasi, inflyatsiya darajasi hamda bank aktivlari tarkibining risklarni boshqarish mexanizmlariga ta’siri ekonometrik modellar yordamida baholanadi.

Tadqiqot doirasida regressiya tahlili va statistik usullar qo’llanilib, tanlangan omillar o’rtasidagi o’zaro bog‘liqlik hamda ularning bank risklariga ta’sir darajasi aniqlanadi. Olingan empirik natijalar tijorat banklarida risklarni samarali boshqarish tizimini takomillashtirish, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash hamda bank faoliyati jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xatarlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Tadqiqot xulosalari bank amaliyoti va moliya sohasi bo’yicha olib borilayotgan ilmiy izlanishlar uchun muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: tijorat banklari, risklarni boshqarish, bank risklari, ekonometrik tahlil, moliyaviy barqarorlik, kredit riski, likvidlilik riski, kapital yetarliligi, makroiqtisodiy omillar, bank faoliyati.

Abstract. This study is aimed at identifying the factors influencing the effectiveness of risk management mechanisms in the activities of commercial banks and providing their economic assessment. Within the framework of the research, macroeconomic and microeconomic factors affecting bank risk management are analyzed using a systematic approach. In particular, econometric models are employed to assess the impact of credit portfolio quality, capital adequacy levels, liquidity indicators, interest rate dynamics, inflation rates, and the structure of bank assets on risk management mechanisms.

The study applies regression analysis and statistical methods to determine the interrelationships among the selected factors and the extent of their impact on banking risks. The obtained empirical results contribute to improving effective risk management systems in commercial banks, strengthening financial stability, and reducing potential risks in banking operations. The findings of the study are of significant scientific and practical importance for banking practice and academic research in the field of finance.

Keywords: commercial banks, risk management, banking risks, econometric analysis, financial stability, credit risk, liquidity risk, capital adequacy, macroeconomic factors, banking activity.

Аннотация. Данное исследование направлено на выявление факторов, влияющих на эффективность механизмов управления рисками в деятельности коммерческих банков, а также на их экономическую оценку. В ходе исследования на основе системного подхода анализируются макроэкономические и микроэкономические факторы, воздействующие на управление банковскими рисками. В частности, с использованием эконометрических моделей оценивается влияние качества кредитного портфеля, уровня достаточности капитала, показателей ликвидности, динамики процентных ставок, уровня инфляции и структуры банковских активов на механизмы управления рисками.

В рамках исследования применяются методы регрессионного анализа и статистические инструменты, позволяющие определить взаимосвязь между выбранными факторами и степень их влияния на банковские риски. Полученные эмпирические результаты способствуют совершенствованию системы эффективного управления рисками в коммерческих банках, укреплению финансовой устойчивости и снижению возможных рисков в банковской деятельности. Выводы исследования имеют важное научно-практическое значение для банковской практики и научных исследований в сфере финансов.

Ключевые слова: коммерческие банки, управление рисками, банковские риски, эконометрический анализ, финансовая устойчивость, кредитный риск, риск ликвидности, достаточность капитала, макроэкономические факторы, банковская деятельность.

For citation: Rakhmonkulov T.E., Bolibekov B.A. Econometric analysis of factors shaping the risk management mechanism in commercial banks. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 1 (2)

Kirish. Bugungi kunda jahon moliya tizimida tijorat banklarining barqaror faoliyat yuritishi va risklarni samarali boshqarish masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Global moliyaviy inqirozlar, iqtisodiy beqarorlik holatlari, foiz stavkalarining o'zgaruvchanligi hamda kredit risklarining ortib borishi bank tizimida risklarni boshqarish mexanizmlarini yanada takomillashtirish zaruratini kuchaytirmoqda. Jahon bank amaliyotida risklarni boshqarish banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, bankrotlik xavfini pasaytirish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashning muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etiladi [1].

Xalqaro tajribada tijorat banklarida risklarni boshqarish masalalari Basel qo'mitalari (Basel I, Basel II, Basel III) tomonidan belgilangan talablar asosida rivojlanib bormoqda [2]. Mazkur standartlar kapital yetarliligini ta'minlash, kredit va likvidlilik risklarini baholash, stress-testlar o'tkazish hamda risklarni doimiy monitoring qilish mexanizmlarini kuchaytirishga yo'naltirilgan. Jahon miqyosida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari bank kapitali darajasi, aktivlar sifati, makroiqtisodiy omillar hamda boshqaruv sifati risklarni boshqarish samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

So'nggi yillarda O'zbekiston bank tizimida ham risklarni boshqarish tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda [3]. Jumladan, tijorat banklari faoliyatiga xalqaro standartlarni joriy etish, bank nazoratini kuchaytirish, kredit portfeli sifatini oshirish hamda bank kapitalini mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar izchil ravishda hayotga tatbiq etilmoqda. Shunga qaramay, banklar faoliyatida kredit risklari, likvidlilik bilan bog'liq muammolar va foiz risklari hanuz dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan bank-moliya tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlar mazkur sohada muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Xususan, "O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi" [4], "2020–2025-yillarda bank tizimini rivojlantirish konsepsiyasi" [5] hamda tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimini takomillashtirishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar bank sektorida barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Ushbu hujjatlarda bank risklarini boshqarishda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, ichki nazorat hamda risk-menejment tizimlarini kuchaytirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Mazkur tadqiqot tijorat banklari tomonidan risklarni boshqarish mexanizmlariga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va ularni ekonometrik tahlil asosida baholashga qaratilgan bo'lib, bank tizimida mavjud muammolarga ilmiy asoslangan yechimlar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi. Tijorat banklarida risklarni boshqarish mexanizmlariga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar xorijiy olimlar, MDH mamlakatlari tadqiqotchilari hamda O'zbekistonlik olimlarning ilmiy ishlari asosida tahlil qilinadi. Xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda bank risklarini boshqarish masalasi bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlovchi muhim omil sifatida baholanadi.

Jumladan, A. Saunders va M. Cornett o'z ilmiy izlanishlarida banklarda kredit, likvidlilik va foiz risklarini kompleks tarzda boshqarish bank rentabelligi hamda barqaror faoliyat yuritishiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan asoslab bergan. F. Mishkin [7] esa bank tizimida risklarni samarali boshqarish makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynashini alohida ta'kidlaydi. Shuningdek, Basel qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan hujjatlarda kapital yetarliligi talablarini kuchaytirish va risklarni baholash mexanizmlarini takomillashtirish orqali bank tizimini mustahkamlash zarurligi qayd etilgan.

MDH davlatlari olimlarining ilmiy tadqiqotlarida bank risklarini boshqarishning institutsional va amaliy jihatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, rossiyalik olimlar E. Zhukov va O. Lavrushin [8] bank risklarini samarali boshqarishda ichki nazorat hamda risk-menejment tizimlarini rivojlantirish muhimligini asoslab beradilar. Qozog'iston va Belarus tadqiqotchilari esa bank risklarini baholash jarayonida iqtisodiy-matematik va ekonometrik modellarni qo'llashning samaradorligini ta'kidlab, makroiqtisodiy omillarning bank risklariga ta'sirini chuqur tahlil qilganlar⁴.

O'zbekistonlik olimlarning ilmiy ishlari bank tizimini isloh qilish, kredit portfeli sifatini yaxshilash hamda risklarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. Jumladan, Sh.Abdullayev va B.Xodjayev [9] bank faoliyatida kredit risklarini kamaytirish bank kapitalining barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydilar. M.Tursunov [10] hamda boshqa mahalliy tadqiqotchilar esa bank risklarini boshqarish jarayonida raqamli texnologiyalar va zamonaviy monitoring tizimlarini joriy etish zarurligini qayd etganlar.

Muallifning fikricha, mavjud ilmiy tadqiqotlarda bank risklarini boshqarishning nazariy hamda amaliy jihatlari yetarli darajada yoritilgan bo'lsa-da, tijorat banklarida risklarni boshqarish mexanizmlariga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni kompleks holda, ayniqsa ekonometrik tahlil asosida baholash masalasi hanuz to'liq o'rganilmagan. Shu sababli, mazkur tadqiqotda makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy omillarning bank risklarini boshqarish samaradorligiga ta'sirini ekonometrik modellar yordamida aniqlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda tijorat banklarida risklarni boshqarish mexanizmlariga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashda ilmiy tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini bank ishi va risk-menejment sohasidagi nazariy qarashlar tashkil etadi. Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez, qiyosiy tahlil hamda iqtisodiy-statistik usullar qo'llanildi. Empirik tahlilda tijorat banklarining moliyaviy ko'rsatkichlari asosida korrelyatsiya va regressiya tahlillari amalga oshirildi. Ma'lumotlar manbai sifatida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlari, tijorat banklarining moliyaviy hisobotlari hamda xalqaro moliya tashkilotlari ma'lumotlaridan foydalanildi. Olingan natijalar risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar chiqarishga xizmat qildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi. Tijorat banklari faoliyatida risklarni boshqarish mexanizmlariga ta'sir ko'rsatuvchi omillar ekonometrik yondashuv asosida baholandi. Tadqiqot doirasida bank faoliyatini aks ettiruvchi asosiy moliyaviy indikatorlar hamda makroiqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tizimli ravishda tahlil qilindi.

Avvalo, kredit portfeli sifati bilan risklarni boshqarish samaradorligi o'rtasidagi munosabat chuqur o'rganildi. O'tkazilgan tahlillar muammoli kreditlar ulushining ortishi banklarning umumiy risk darajasini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Shu bilan birga, kredit portfelini samarali va sifatli boshqarish banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim omillardan biri ekanligi aniqlangan.

Kapital yetarliligi ko'rsatkichining risklarni boshqarish samaradorligiga ta'siri ham tahlil qilindi. Natijalarga ko'ra, kapital darajasi yuqori bo'lgan banklarda risklarga nisbatan chidamlilik kuchliroq bo'lib, moliyaviy zarbalarga bardoshlilik darajasi yuqori ekanligi kuzatildi. Bu holat bank kapitalini mustahkamlash risklarni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etishini tasdiqlaydi.

Likvidlilik darajasi va bank risklari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish natijasida likvid aktivlar ulushi yuqori bo'lgan banklarda qisqa muddatli risklar nisbatan past ekani aniqlandi [11]. Biroq likvidlilik darajasining haddan tashqari oshirilishi bank rentabelligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi ham qayd etildi.

Shuningdek, makroiqtisodiy omillar, xususan inflyatsiya darajasi hamda foiz stavkalaridagi o'zgarishlar bank risklari shakllanishiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Ayniqsa, foiz stavkalarining yuqori darajadagi beqarorligi foiz risklarining ortishiga sabab bo'lib, bu holat banklarning moliyaviy natijalari va daromadlilikiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'tkazilgan ekonometrik tahlil natijalari tijorat banklarida risklarni boshqarish mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurligini yaqqol namoyon etdi. Xususan, kredit portfeli sifatini oshirish, kapital yetarliligi darajasini mustahkamlash hamda makroiqtisodiy xatarlarni hisobga olgan holda risk-menejment tizimini rivojlantirish bank faoliyatining barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Tadqiqot doirasida tijorat banklari faoliyatini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlar tanlab olindi. Ular qatoriga kapital yetarliligi, muammoli kreditlar ulushi, likvidlilik darajasi hamda umumiy risk indeksi kiritildi (1-jadval).

1-jadval

Tijorat banklarining risklarni boshqarish samaradorligini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlar [13]

Banklar	Kapital yetarliligi (%)	Muammoli kreditlar (%)	Likvidlilik darajasi (%)	Risk indeksi
1	13.7	2.1	32.2	0.56
2	19.5	7.8	22.8	0.30
3	17.3	7.0	25.8	0.24
4	16.0	3.3	27.3	0.77

Mazkur jadval tijorat banklarida risklarni boshqarish samaradorligini baholashda foydalanilgan asosiy moliyaviy indikatorlarni umumlashtiradi. Kapital yetarliligi bankning moliyaviy barqarorligi va yo'qotishlarga nisbatan chidamlilik darajasini aks ettirsa, muammoli kreditlar ulushi kredit risklarining miqyosini ifodalaydi. Likvidlilik darajasi bankning qisqa muddatli majburiyatlarini o'z vaqtida va to'liq bajarish imkoniyatini tavsiflaydi. Risk indeksi esa mazkur ko'rsatkichlarning integrallashgan bahosi sifatida shakllantirilib, bank faoliyatidagi umumiy risk darajasini ifodalovchi

kompleks ko'rsatkich hisoblanadi. Jadval ma'lumotlari asosida keyingi bosqichda ekonometrik modellashtirish hamda grafik tahlillar amalga oshirildi.

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida ekonometrik tahlil o'tkazildi. Tijorat banklarida risklarni boshqarish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar quyidagi ko'p omilli regressiya modeli yordamida baholandi:

$$\text{Risk Index} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Capital} + \beta_2 \cdot \text{NPL} + \beta_3 \cdot \text{Liquidity} + \varepsilon$$

bu yerda, Risk Index - bank risklarini boshqarish darajasi; Capital - kapital yetarliligi ko'rsatkichi; NPL - muammoli kreditlar ulushi; Liquidity - likvidlilik darajasi; ε - tasodifiy xatolik.

Hisob-kitoblar natijasida quyidagi regressiya tenglamasi olindi:

$$\text{Risk Index} = 0.67 - 0.0035 \cdot \text{Capital} - 0.071 \cdot \text{NPL} + 0.0071 \cdot \text{Liquidity}$$

Olingan natijalarga ko'ra, kapital yetarliligi ko'rsatkichi manfiy ishoraga ega bo'lib, kapital hajmining oshishi bank risklari darajasining pasayishiga olib kelishini ko'rsatadi.

Muammoli kreditlar ulushi (NPL) risk darajasiga eng kuchli salbiy ta'sir qiluvchi omil hisoblanadi, ya'ni NPL oshishi bank faoliyatidagi xatarlarni kuchaytiradi. Likvidlilik darajasi risk indeksiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda, biroq uning haddan tashqari oshishi bank rentabelligiga salbiy ta'sir qilishi mumkin (1-rasm).

1-rasm. Tijorat banklarida risk indeksi dinamikasi [6]

Rasmda tijorat banklarida kapital yetarliligi darajasi bilan risk indeksi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tasvirlangan. Grafikdagi nuqtalar alohida banklar kesimida risk darajasini aks ettirib, ularning joylashuvi banklar o'rtasida risk darajasi bir xil emasligini ko'rsatadi. Grafik tahlili shuni ko'rsatadiki, kapital yetarliligi darajasi nisbatan yuqori bo'lgan banklarda risk indeksi pastroq shakllanmoqda. Ushbu tendensiya bank kapitalini mustahkamlash risklarni kamaytirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi.

Quyidagi jadvalda tijorat banklarida risklarni boshqarish samaradorligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar va ularning regressiya koeffitsiyentlari keltirilgan (2-jadval).

2-jadval

Tijorat banklarida risk indeksiga ta'sir etuvchi omillarning regressiya koeffitsiyentlari [6]

Ko'rsatkich	Regressiya koeffitsiyenti (β)
Kapital yetarliligi	-0.0035
Muammoli kreditlar (NPL)	-0.071
Likvidlilik	0.0071

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, muammoli kreditlar ulushi risk indeksiga eng kuchli salbiy ta'sir ko'rsatmoqda, kapital yetarliligi esa risklarni kamaytiruvchi omil hisoblanadi. Regressiya tenglamasi:

$$\text{Risk Index} = 0.67 - 0.0035 \cdot \text{Capital} - 0.071 \cdot \text{NPL} + 0.0071 \cdot \text{Liquidity}$$

Mazkur jadvalda tijorat banklarida risklarni boshqarish samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar bo'yicha hisoblangan regressiya koeffitsiyentlari keltirilgan. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, kapital yetarliligi hamda muammoli kreditlar ulushi manfiy ishoraga ega bo'lib, mazkur ko'rsatkichlar dinamikasidagi o'zgarishlar bank risklari darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xususan, muammoli kreditlar (NPL) ko'rsatkichi eng yuqori mutlaq qiymatga ega bo'lib, bank risklarini shakllantirishda eng kuchli ta'sir etuvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Likvidlilik darajasi bo'yicha ijobiy koeffitsiyent esa likvid aktivlar ulushining ortishi risk indeksining oshishiga olib kelishi mumkinligini anglatadi. Mazkur holat bank faoliyatida likvidlilik va rentabellik o'rtasida optimal muvozanatni ta'minlash zarur ekanligini ko'rsatadi (2-rasm).

2-rasm. Risk indeksiga ta'sir etuvchi omillarning regressiya koeffitsiyenti (β) [6]

Rasmda tijorat banklarida risklarni boshqarish samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillarning regressiya koeffitsiyentlari aks ettirilgan. Muammoli kreditlar ulushi (NPL) eng katta manfiy koeffitsiyentga ega bo'lib, bank risk darajasiga eng kuchli ta'sir ko'rsatuvchi omil ekanligini ko'rsatadi. Kapital yetarliligi

ko'rsatkichining manfiy ishoraga ega bo'lishi kapital darajasining oshishi bank risklarini kamaytirishga xizmat qilishini anglatadi [13]. Likvidlilik ko'rsatkichining ijobiy koeffitsiyenti esa likvid aktivlar ulushining oshishi risk indeksining ortishiga olib kelishi mumkinligini bildiradi, bu holat banklarda likvidlik va rentabellik o'rtasida muvozanatni saqlash zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot tijorat banklarida risklarni boshqarish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash hamda ularni kompleks baholashga yo'naltirilgan. O'tkazilgan ekonometrik modellashtirish, jadval va grafik tahlillar natijasida bank risklarini shakllantiruvchi asosiy determinantlar aniqlanib, ularning bank faoliyatining barqarorligiga ta'siri ilmiy jihatdan asoslab berildi.

Tadqiqot natijalari kredit portfeli sifati bank risklari darajasini belgilovchi eng muhim omillardan biri ekanligini ko'rsatdi. Xususan, muammoli kreditlar ulushining ortishi bank risklari darajasining sezilarli ravishda oshishiga olib kelishi regressiya tahlili natijalari bilan tasdiqlandi. Shu bilan birga, kapital yetarliligi darajasining oshishi banklarning moliyaviy barqarorligini kuchaytirib, risklarga nisbatan chidamlilikni ta'minlashi aniqlandi.

Likvidlilik darajasining risk indeksiga ijobiy ta'siri shuni ko'rsatadiki, banklarda likvid aktivlar ulushining haddan tashqari ko'payishi rentabellikning pasayishiga hamda moliyaviy samaradorlikning susayishiga olib kelishi mumkin. Ushbu holat risklarni boshqarish jarayonida likvidlilik va daromadlilik o'rtasida optimal muvozanatni ta'minlash zaruriyatini yaqqol namoyon etadi.

Olingan ilmiy natijalar asosida quyidagi amaliy ahamiyatga ega taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Kredit portfeli sifatini oshirish maqsadida tijorat banklarida ichki monitoring va baholash tizimlarini yanada takomillashtirish lozim. Bunda kredit risklarini erta aniqlashga qaratilgan indikatorlar tizimini joriy etish, kredit portfelini muntazam segmentatsiya qilish hamda muammoli kreditlar yuzaga kelish ehtimolini kamaytirishga yo'naltirilgan profilaktik choralarni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Muammoli kreditlar ulushini qisqartirish uchun qarz oluvchilarni baholash jarayonida zamonaviy skoring tizimlari va raqamli tahlil vositalaridan keng foydalanish zarur. Xususan, kredit tarixini kompleks baholash, moliyaviy ko'rsatkichlarni real vaqt rejimida tahlil qilish hamda sun'iy intellekt elementlariga asoslangan kredit skoring modellarini joriy etish bank risklarini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi.

3. Bank kapitalini mustahkamlash orqali moliyaviy barqarorlik va risklarga chidamlilik darajasini oshirish ustuvor vazifa hisoblanadi. Bunda kapital yetarliligi bo'yicha xalqaro standartlarga (Basel III) rioya etish, foydani kapitallashtirish hamda qo'shimcha kapital manbalarini jalb qilish orqali ehtimoliy risklarni qoplash imkoniyatlarini kengaytirish tavsiya etiladi.

4. Likvidlilikni samarali boshqarish va likvidlik risklarini kamaytirish maqsadida likvid aktivlar tarkibini doimiy ravishda tahlil qilish, shuningdek, qisqa va uzoq muddatli majburiyatlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash zarur. Shu bilan birga, likvidlik bo'yicha stress-testlarni muntazam o'tkazish banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

5. Risk-menejment tizimini rivojlantirish uchun ekonometrik modellar, statistik tahlil usullari hamda raqamli texnologiyalardan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Xususan, makro va mikroiqtisodiy omillarning bank risklariga ta'sirini baholovchi modellarni joriy etish risklarni oldindan prognozlash imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi.

Yuqorida keltirilgan taklif va tavsiyalarning amaliyotga joriy etilishi tijorat banklarida risklarni boshqarish samaradorligini oshirish, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash hamda bank tizimining raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. International Monetary Fund. (2019) Global financial stability report. Washington: DC. IMF. P. 180

2. Saunders A., Cornett M. (2019) Financial Institutions Management: a risk management approach. New York: McGraw-Hill Education. P. 720

3. Basel Committee on Banking Supervision. (2011) Basel III: International regulatory framework for banks. Basel: Bank for international settlements. P. 77

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5992-sonli 12.05.2020 yildagi 2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risidagi Farmoni. Toshkent.

5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2021) Tijorat banklarida risklarni boshqarish bo'yicha me'yoriy hujjatlar. Toshkent.

6. Tijorat banklarining moliyaviy hisobotlari, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistik ma'lumotlari hamda muallif tomonidan amalga oshirilgan ekonometrik hisob-kitoblar asosida tuzilgan

7. Mishkin F.S. (2018) The economics of money, banking and financial markets. Boston: Pearson education. P. 720

8. Лаврушин О.И. (2017) Банковские риски. Москва: КНОРУС. С. 256

9. Жуков Е.Ф. (2016) Банковское дело. Москва: ЮНИТИ-Дана. С. 544

10. Abdullayev Sh.A., Xodjayev B.B. (2020) Tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish masalalari. Toshkent: Iqtisodiyot. B. 180

11. Tursunov M.A. (2021) Bank risklarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish. Moliya va bank ishi ilmiy jurnali. №3. B. 45-52

12. Karimov A.A. (2019) Tijorat banklarida likvidlik riskini boshqarish. Iqtisodiyot va moliya jurnali. №4. B. 33-39

13. Ismoilov S.S. (2021) Bank faoliyatida kapital yetarliligi va moliyaviy barqarorlik. Toshkent. B. 200